

DATA SCIENCE SOHASINING DOLZARBLIGI VA UNING AHAMIYATI

Ro'zaliyev Muhammadaziz

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali talabasi

Abdurazaqova Gulginaxon

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali talabasi

Isaqova Sevaraxon

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali talabasi

Azamjonova Zarina

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali talabasi

Omonjonov Firdavs

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13092929>

Annotatsiya: Bugungi kunda ma'lumotlar va ularning samarali tahlili hamma sohalarning asosiy harakatlanuvchi kuchiga aylandi. Ushbu tendentsiya tufayli data science (ma'lumotlar ilmi) mutaxassisleri har qanday tashkilotning asosiy resursiga aylandi. Data science - bu ma'lumotlarni yig'ish, tozalash, tahlil qilish va ular asosida samarali qarorlar qabul qilish uchun zamonaviy usullar va texnologiyalarni qo'llash demakdir.

Kalit sozlar: Data science, Sun'iy intellect, Predictive Modeling, Automated Feature Engineering, Natural Language Processing (NLP), Computer Vision, Anomaly Detection, Time Series Forecasting, Intelligent Recommendation Systems

Raqamli asrda ma'lumotlar bizning zamonaviy dunyomizning qoniga aylandi. Bizning smartfonlarimizga o'rnatilgan sensorlardan tortib, global korxonalarni quvvatlantiradigan ma'lumotlar markazlariga qadar, har kuni ishlab chiqariladigan ma'lumotlarning katta hajmi hayratlanarli. Ma'lumotlarning bu portlashi, hisoblash quvvati va analitik imkoniyatlarning jadal rivojlanishi bilan birgalikda, atrofimizdagi dunyoni tushunish va o'zaro munosabatimizni o'zgartiradigan yangi sohani keltirib chiqardi: Data science. Data science-bu ma'lumotlardan qimmatli tushunchalarni olish uchun statistika, matematika, informatika va domenga xos tajriba elementlarini birlashtirgan ko'p tarmoqli soha. Data science asosan qaror qabul qilishni xabardor qiladigan, innovatsiyalarni qo'zg'atadigan va murakkab muammolarni hal qiladigan ma'lumotlar ichidagi naqshlar, tendentsiyalar va munosabatlarni ochib

berishdan iborat. Mijozlarning chayqalishini bashorat qilish, ta'minot zanjiri logistikasini optimallashtirish yoki inson genomining sirlarini ochish bo'ladimi, data science turli sohalar va sohalardagi tashkilotlar va shaxslar uchun ajralmas vositaga aylandi. Data sciencening ta'siri korporativ kengash yoki tadqiqot laboratoriyasi chegaralaridan tashqarida. Raqamli izimiz o'sishda davom etar ekan, Data science shaxsiylashtirilgan sog'liqni saqlash va aqlli shaharni rejalashtirishdan tortib, ommaviy axborot vositalarini iste'mol qilish va sotib olish qarorlarini qabul qilishgacha jamiyatimizning matolarini shakllantirmoqda. Ma'lumotlar kuchidan foydalanib, ma'lumotlar olimlari bugungi kunda dunyo oldida turgan eng dolzarb muammolarni hal qilish, dalillarga asoslangan qarorlar qabul qilish va ma'lumotlarga asoslangan innovatsiyalarning yangi davrini boshlash huquqiga ega. Shunga qaramay, Data science sohasi qiyinchiliklardan xoli emas. Ma'lumotlar hajmi, xilma-xilligi va tezligi kengayishda davom etar ekan, ma'lumotlar olimlari axloqiy mulohazalar, texnologik cheklovlar va tashkiliy to'siqlarning murakkab landshaftida harakat qilishlari kerak. Maxfiy ma'lumotlarning maxfiyligi va xavfsizligini ta'minlashdan algoritmik tarafkashlik xavfini kamaytirishgacha, ma'lumotlar bazalari mutaxassisleri egri chiziqdan oldinda qolish uchun doimo o'z ko'nikmalari va texnikasini rivojlantirishlari kerak. Keyingi sahifalarda biz Data science olami bo'ylab keng qamrovli sayohatga chiqamiz. Biz ushbu dinamik maydonni qo'llab-quvvatlaydigan asosiy tushunchalar, vositalar va texnikalarni o'rganamiz, haqiqiy dunyo ilovalarini o'rganamiz va ma'lumotlarga asoslangan tushunchalarning transformatsion salohiyatini ochamiz. Siz tajribali ma'lumotlar fanlari amaliyotchisi bo'lasizmi yoki bu sohaga qiziquvchan yangi kelgan bo'lasizmi, ushbu maqola sizga ushbu tez rivojlanayotgan intizomning o'tmishi, buguni va kelajagi haqida chuqur tushuncha beradi.

Sun'iy intellektning data science bilan integratsiyasi juda muhim va keng qamrovli mavzu hisoblanadi. Bu ikki soha bir-birini to'ldiradi va bir-biriga hamkorlik qiladi. Sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish data science jarayonlarini yanada samarali va mahsuldor qilishga yordam beradi. Quyida sun'iy intellekt va data science integratsiyasining ba'zi asosiy jihatlariga to'xtalib o'tamiz:

1. Predictive Modeling: Sun'iy intellekt algoritmlaridan foydalanish kompaniyalar, tadqiqotchilar va mutaxassislarning katta hajmli ma'lumotlardan foydalanib, yanada aniq va ishonchli prognoz modellarini yaratishlariga imkon beradi.

2. Automated Feature Engineering: Sun'iy intellektning mashinali o'rganish algoritmlaridan foydalanish data science mutaxassislarining avtomatik ravishda xususiyatlarni yaratish va ajratish jarayonlarini yengillashtiradi.

3. Natural Language Processing (NLP): Sun'iy intellekt, ayniqsa NLP sohasidagi texnologiyalar data science mutaxassislariga matnli ma'lumotlarni tahlil qilish, tushunish va qayta ishlash imkonini beradi.

4. Computer Vision: Sun'iy intellektning kompyuter ko'rish texnologiyalari tasvirlarni tahlil qilish, klassifikatsiya qilish va obyektlarni aniqlash kabi jarayonlarni avtomatlashtiradi.

5. Anomaly Detection: Sun'iy intellekt algoritmlari katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilib, noodatiy va nostandart namunalarni aniqlashga yordam beradi.

6. Time Series Forecasting: Sun'iy intellektning chuqur o'rganish algoritmlaridan foydalanish vaqt qatorlarini yanada aniq prognoz qilish imkonini yaratadi.

7. Intelligent Recommendation Systems: Sun'iy intellekt texnologiyalari foydalanuvchilar uchun moslashtirilgan, aqlli va tegishli tavsiyalar berish imkonini yaratadi.

Umumiy qilib aytganda, sun'iy intellekt va data science integratsiyasi kompaniyalar, tadqiqotchilar va mutaxassislar uchun katta imkoniyatlar ochadi. Bu integratsiya ma'lumotlarni yanada samarali tahlil qilish, prognozlar yaratish va qarorlar qabul qilish jarayonlarini sezilarli darajada yaxshilaydi.

Data sciencening transformatsion salohiyati

Data sciencening ta'siri korporativ kengash yoki tadqiqot laboratoriyasi chegaralaridan tashqarida. Raqamli izimiz o'sishda davom etar ekan, Data science jamiyatimizning matolarini shakllantiradi, keng ko'lamli qiyinchiliklar va imkoniyatlarga yondashuvimizni o'zgartiradi.

Data science tomonidan boshqariladigan transformatsiyaning eng muhim yo'nalishlaridan biri sog'liqni saqlash sohasidir. Ma'lumotlarning kuchidan foydalangan holda, sog'liqni saqlash mutaxassislari va tadqiqotchilar yanada shaxsiylashtirilgan va aniq davolash rejalarini ishlab chiqish, kasalliklarning boshlanishini bashorat qilish va kam tibbiy resurslarni taqsimlashni optimallashtirishga qodir. Masalan, ma'lumotlar fanlari texnikasi yuqori xavfli shaxslarni aniqlash va maqsadli profilaktika strategiyasini amalga oshirish uchun bemorlarning yozuvlarini, genetik ma'lumotlarini va Real vaqtda sensor ma'lumotlarini tahlil qilish uchun foydalanilmoqda. Xuddi shunday, ma'lumotlarga asoslangan dori kashfiyoti va klinik sinovlarni optimallashtirish

farmatsevtika sanoatida inqilob qilmoqda, hayotni tejaydigan muolajalarni rivojlantirishni jadallashtirmoqda. Biznes va moliya sohasida data science tashkilotlarga o'sish, samaradorlik va rentabellikni ta'minlaydigan ko'proq ma'lumotli, ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilishga imkon beradi. Savdoni prognozlash va inventarizatsiyani optimallashtirishning bashoratli modellaridan tortib, firibgarlikni aniqlashning ilg'or algoritmlari va shaxsiy marketing kampaniyalarigacha, data science korxonalariga tez o'zgaruvchan bozor sharoitlarini kutish va ularga javob berish imkoniyatini beradi. Bundan tashqari, Data scienceni risklarni boshqarish, portfelni optimallashtirish va algoritmik savdo kabi sohalarda qo'llash moliya dunyosini o'zgartirib, yanada barqaror va barqaror moliyaviy tizimlarni yaratishga yordam beradi. Biroq, Data sciencening o'zgaruvchan kuchi faqat xususiy sektor bilan cheklanmaydi. Davlat va ijtimoiy sohalarda ma'lumotlarga asoslangan tushunchalar shaharsozlik, davlat siyosati va ijtimoiy xizmatlar kabi sohalardagi muhim qarorlarni xabardor qiladi. Demografik, geografik va ijtimoiy ma'lumotlarning katta qismini tahlil qilib, ma'lumot olimlari siyosatchilar va jamoat rahbarlariga transport infratuzilmasini yaxshilash va jinoyatchilikni kamaytirishdan tortib, ijtimoiy ta'minot dasturlarini etkazib berishni optimallashtirishgacha bo'lgan dolzarb muammolarni aniqlash va hal qilishda yordam berishmoqda. Gumanitar va ijtimoiy fanlar kabi an'anaviy ravishda yanada sifatli deb qaraladigan sohalarda ham Data science kashfiyot va kashfiyot uchun yangi yo'llarni ochmoqda. Tabiiy tilni qayta ishlash, hissiyotlarni tahlil qilish va tarmoqni tahlil qilish kabi texnikalar orqali tadqiqotchilar odamlarning xulq-atvori, madaniy tendentsiyalari va ijtimoiy tizimlarning dinamikasi to'g'risida misli ko'rilmagan tushunchalarga ega bo'lmoqdalar. Ushbu ma'lumotlarga asoslangan tushunchalar nafaqat akademik bilimlarni rivojlantirish, balki ta'lim natijalarini yaxshilashdan tortib, murakkab ijtimoiy masalalarni tushunishimizni oshirishgacha bo'lgan Real dasturlarni xabardor qilishdir. Ma'lumotlar hajmi, xilma-xilligi va tezligi o'sishda davom etar ekan, Data sciencening transformatsion salohiyati faqat kengayishda davom etadi. Ma'lumotlarga asoslangan tushunchalar kuchidan foydalanib, biz iqlim o'zgarishi va global sog'liqni saqlash inqirozlaridan iqtisodiy tengsizlik va ijtimoiy adolatsizlikka qadar dunyomiz oldida turgan eng dolzarb muammolarni hal qilishga tayyormiz. Data sciencening kelajagi cheksiz imkoniyatlardan biridir va biz bugun qabul qiladigan qarorlar ertaga biz yashayotgan dunyoni shakllantiradi. Zamonaviy data science texnologiyalari va usullari barcha sohalar uchun juda katta imkoniyatlarni yaratmoqda. Ma'lumotlarni samarali tahlil qilish va ulardan

oqilona foydalanish - bu raqobatbardosh bo'lish, samaradorlikni oshirish va innovatsiyalarni rivojlantirishning kalitidir. Data science sohasi tez sur'atlar bilan rivojlanib bormoqda va kelajakda yana ko'plab yangi qo'llanish sohalari paydo bo'lishi tayin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Aho, A. V., & Ullman, J. D. (1992). Foundations of computer science. Computer Science Press, Inc..
2. Bateman, S., Gutwin, C., & Nacenta, M. (2008). Seeing things in the clouds: the effect of visual features on tag cloud selections. In Proceedings of the nineteenth ACM conference on Hypertext and hypermedia (pp. 193-202). ACM.
3. Bellinger, G., Castro, D., & Mills, A. (2004). Data, information, knowledge, and wisdom.
4. Bishop, C. M. (2007). Pattern Recognition and Machine Learning. Springer.
5. Chaudhuri, S., & Dayal, U. (1997). An overview of data warehousing and OLAP technology. ACM Sigmod record, 26(1), 65-74.
6. Chen, H., Chiang, R. H., & Storey, V. C. (2012). Business intelligence and analytics: from big data to big impact. MIS quarterly, 1165-1188.